

Presencia de *Acicula norrisi* Gittenberger y Boeters, 1977 (Gastropoda: Aciculidae) en España

Presence of *Acicula norrisi* Gittenberger and Boeters, 1977 (Gastropoda: Aciculidae) in Spain

Óscar GAVIRA ROMERO*, Estrella ROBLES DOMÍNGUEZ**, Manuel BECERRA PARRA*** y Mariano Luis LARRAZ AZCÁRATE**

Recibido el 29-IV-2009. Aceptado el 15-IX-2009

RESUMEN

En el presente artículo se cita por primera vez *Acicula norrisi* Gittenberger y Boeters, 1977 para España, en Andalucía, provincia de Málaga. Se describe la zona de recolección, dando datos de su geología, clima, botánica y usos. Se aportan coordenadas U.T.M. y fotos de esta especie. También se citan especies acompañantes de otros micromoluscos de agua dulce y tierra de la misma zona de captura.

ABSTRACT

In this paper we record *Acicula norrisi* Gittenberger and Boeters, 1977 for the first time in the province of Málaga, Andalusia, Spain. We describe the collecting area, with data about its geology, climate, plants and uses. We also provide UTM coordinates and an illustration of this species. Some other accompanying freshwater and land micromolluscs from the area are also cited.

INTRODUCCIÓN

La familia Aciculidae Gray, 1850 está representada en España por tres géneros: *Platyla* Moquin – Tandon, 1856, *Menkia* Boeters, Gittenberger y Subai, 1985 y *Acicula* Hartmann, 1821, este último representado en el norte de España por las especies *Acicula fusca* (Montangu, 1803) y *A. callostoma* (Clessi, 1911). En la Península Ibérica se ha descrito para Gibraltar la especie *Acicula norrisi* Gittenberger y Boeters, 1977, citada nuevamente para Gibraltar por TALAVÁN GÓMEZ Y TALAVÁN SERNA

(2006). Está considerada una especie de “datos insuficientes” (DD) en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía y está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (BAREA-AZCÓN, BALLESTEROS-DUPERÓN Y MORENO, 2008).

En el presente trabajo se cita por primera vez para España, extendiéndose su área de distribución a Andalucía, provincia de Málaga.

El conocimiento de la biodiversidad es importante para la conservación de

* Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. Apdo. 59, E-29080. Málaga, España. E-mail: ogavira@hotmail.com

** Departamento de Zoología y Ecología. Facultad Ciencias, Universidad Navarra, Apdo. 177, E-31080 Pamplona, Navarra, España. E-mail: erobles@alumni.unav.es; mlarraz@unav.es

*** Barriada San Miguel nº 1, E-29370. Benaoján. Málaga, España. E-mail: libarense@yahoo.es

Figura 1. Vista frontal (a), dorsal (b) y lateral derecha (c) de la concha de *Acicula norrisi* (altura real 3,2 mm)

Figure 1. Front (a), dorsal (b) and right side (c) view of the shell of *Acicula norrisi* (actual height 3.2 mm).

las especies, la gestión de zonas naturales y la protección de las mismas.

Andalucía es una región con numerosos endemismos, tanto en su fauna como en su flora, por este motivo todos los datos que contribuyan al conocimiento de sus especies son importantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

La zona del valle del Genal muestra una diversidad geológica y botánica marcada. En ella se encuentra rocas calizas karstificadas, generalmente deforestadas, sin desarrollo de suelo potente. También afloran rocas silíceas con un gran desarrollo de suelo pero con bajo o nulo porcentaje de calcio. En las peridotitas el desarrollo de suelo es escaso, al igual que la cantidad de calcio.

Las zonas de vegas son el único lugar donde las especies forestales, ligadas al suelo y a la hojarasca, pueden

encontrar su hábitat. En las zonas de las vegas sí que se encuentra suelo, con humus y cubierto por hojarasca. El calcio puede provenir tanto de los aportes terrígenos de las laderas del valle como de los sedimentos aportados por las crecidas del río. La existencia de calcio en el suelo favorece la presencia de gasterópodos.

El material se ha recolectado en la localidad de Genalguacil (Málaga), U.T.M: 30 S TF94, el 09-03-2008, en la vega del río Genal, entre la hojarasca de una zona con humedad ambiental elevada.

El lugar de la recolección se encuentra en la base de un talud de una ladera de roca silícea (micaesquistos). El único aporte calizo proviene del río ya que la zona se inunda por las crecidas excepcionales. Se han medido el pH y dureza del agua del río, dando resultados de pH 8 y dureza 25° GH.

El clima es termomediterráneo (temperatura media entre 17 y 19 °C)

Tabla I Listado de especies recolectadas en Genalguacil, vega del río Genal (Málaga) U.T.M: 30 S TF94, con indicación de su estatuto de conservación (DD = Datos insuficientes, NT = Casi amenazada) y de área de distribución general.

Table I. List of species collected at Genalguacil, in the valley of Genal river (Málaga) U.T.M: 30 S TF94, with an indication of their conservation status and general distribution range.

Familia Aciculidae Gray, 1850		
<i>Acicula norrisi</i> Gittenberger y Boeters, 1977 (Fig. 1)	DD	Sur Península Ibérica
Familia Ellobiidae Adams, 1855		
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)		Eurosiberiana
Familia Pristilomatidae Cockerell, 1891		
<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)		Paleártica-occidental
Familia Testacellidae Gray, 1840		
<i>Testacella</i> sp.		
Familia Trissexodontidae Nordsieck, 1987		
<i>Gasuliella simplicula</i> (Morelet, 1854)		Norte África – Sur Península Ibérica
<i>Oestophora tarnieri</i> (Morelet, 1854)	NT	
<i>Oestophora artzi</i> De Winter y Ripken, 1991		Norte África – Sur Península Ibérica
Familia Hygromiidae Tyron, 1866		
<i>Trichia</i> cf. <i>martigena</i> (Férussac, 1832)	NT	Andalucía, Sur Guadalquivir
Familia Lauriidae Stenberg, 1925		
<i>Lauria cylindracea</i> (Da Costa, 1778)		Euromediterráneo-turánica
Familia Punctidae Morse, 1864		
<i>Paraaoma servilis</i> (Shuttleworth, 1852)		Mediterránea occidental-Macaronésica
Familia Valloniidae Morse, 1854		
<i>Acanthinula aculeata</i> (Müller, 1774)		Paleártica-occidental

Tabla II Listado de especies recolectadas en Genalguacil, vega del río Genal (Málaga), en el rezu-madero. U.T.M: 30 S TF94, con indicación de su área de distribución general.

Table II. List of species collected at Genalguacil, in the valley of Genal river (Málaga), at the spring U.T.M: 30 S TF94, with an indication of their general distribution range.

Familia Sphaeriidae Dall, 1895		
<i>Pisidium</i> sp.		
Familia Hydrobiidae Troschel, 1857		
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)		Cosmopolita
Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1818		
<i>Galba truncatula</i> (Müller, 1774)		Holártica

Tabla III. Especies adicionales encontradas en la otra orilla del río en Benarrabá, vega del río Genal (Málaga) U.T.M: 30 S TF94, con indicación de su área de distribución general.

Table III. Additional species collected at the other side of Benarrabá, in the valley of Genal river (Málaga) U.T.M: 30 S TF94, with an indication of their general distribution range.

Familia Lauriidae Stenberg, 1925		
<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)		Holártica
Familia Oxychilidae Hesse, 1927		
<i>Oxychilus</i> cf. <i>cellarius</i> (Müller, 1774)		Europa centro occidental
Familia Hygromiidae Tyron, 1866		
<i>Microxeromagna armillata</i> (Lowe, 1852)		Mediterráneo occidental

húmedo (precipitación media entre 1000 y 1600 mm anuales).

La vegetación de la zona pertenece fitosociológicamente a la asociación *Rubio ulmifolii-Corietum myrtifoliae*, que es una formación de orla de la vegetación riparia, las saucedas de *Equisto-Salictum pedicellatae*. Se trata de una zona bastante natural aunque con cierto aprovechamiento puesto que aparece un rezumadero de agua que es utilizado como fuente. Las zonas de vegas suelen estar transformadas en huertas.

El material se ha recolectado entre la hojarasca y bajo piedras, troncos y suelo.

Todos los ejemplares fueron recolectados a mano, y se conservan conchas de todos ellos (las conchas de *Vitrea* son de otro lugar próximo). Se han reconocido todas las especies salvo una babosa no recolectada. *Oxychilus* se ha identificado por la concha, sin disección. De las conchas muertas no se han guardado las fechas, pero todas son anteriores a la de *Acicula*.

Para la identificación de las especies y su estatus se ha consultado a los

siguientes autores: KERNEY Y CAMERON (1979), LARRAZ Y EQUÍSOAIN (1993), RUIZ, CÁRCABA, PORRAS Y ARRÉBOLA (2006), BOETERS, GITTENBERGER Y SUBAI (1989), GITTENBERGER Y BOETERS, (1977), TALAVÁN Y TALAVÁN (2006), LÓPEZ Y VAQUERO (2002), ROSAS, RAMOS Y GARCÍA (1992), BAREA-AZCÓN ET AL. (2008).

RESULTADOS

En la Tabla I se presenta e listado de especies recolectadas en Genalguacil, con indicación de su estatuto de conservación y de área de distribución general.

Las especies encontradas en el rezumadero se detallan en la Tabla II.

En la vega de enfrente, en la otra orilla del río, se han recolectado también otras especies asociadas a la hojarasca de las vegas del Genal. En esta zona están presentes todas las especies acompañantes de *Acicula* salvo *Carychium* y además las incluidas en la Tabla III.

BIBLIOGRAFÍA

- BAREA-AZCÓN J.M, BALLESTEROS-DUPERÓN E. Y MORENO D. (coords.) 2008. *Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía*. 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 1430 pp.
- BOETERS H.D., GITTENBERGER E. Y SUBAI P. 1989. Die Aciculidae (Mollusca: Gastropoda, Prosobranchia). *Zoologische Verhandlungen. Uitgegeven door het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden*. 252: 1 - 234.
- GITTENBERGER E. Y BOETERS H.D. 1977. Some remarks on *Acicula* s.s. (Prosobranchia: Rissoacea). *Journal of Conchology*. 29: 125 -128.
- KERNEY M.P. Y CAMERON R.A.D. 1979. *A field guide to the land snails of Britain an North-west Europa*. Edit. Collins, Londres. 288 pp.
- LARRAZ M.L. Y EQUÍSOAIN J.J. 1993. Moluscos terrestres y acuáticos de Navarra (Norte de la Península Ibérica). *Publicaciones. Universidad. de Navarra (Serie Zoológica)*. 23: 1 - 304.
- LÓPEZ J. Y VAQUERO A. 2002. Lista provisional de Moluscos de España protegidos o a proteger. URL: <http://www.geocities.com/malacologia/protocio.html>. Consultado: 2/12/2008.
- ROSAS G., RAMOS M. Y GARCÍA A. 1992. *Invertebrados españoles protegidos por convenios internacionales*. Edit. Ministerios de Agricultura, Pesca y Ganadería, (I.C.O.N.A.), Colección técnica). Madrid. 250 pp.
- RUIZ A., CÁRCABA A., PORRAS A.I. Y ARRÉBOLA J.R. 2006. *Caracoles terrestres de Andalucía. Guía y manual de identificación*. Edit: Fundación Gypaetus y Junta de Andalucía. 303 pp.
- TALAVÁN GÓMEZ J. Y TALAVÁN SERNA J. 2006. Contribución a la malacofauna terrestre del peñón de Gibraltar. *Spira*, vol. 2 (1): 37-40.